

**DÜNYA GENELİNDE WEB OF SCIENCE' TA TARANAN "GRAFİK TASARIM"
ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ**
ANALYSIS OF THE WORK IN THE FIELD OF "GRAPHIC DESIGN" SCANNED ON THE
WEB OF SCIENCE WORLDWIDE

Yunus Türkşad YEGİN

Öğr. Gör. Dr., Giresun Üniversitesi, Giresun MYO., Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı,
yunus.yegin@giresun.edu.tr, Giresun/Türkiye, ORCID ID: 0000-0002-5049-3005

ÖZET

Bu çalışma, "Graphic Design" başlıklı Web of Science veri tabanında taranan araştırmaları seçmek için geriye doğru arama stratejisi benimsenerek yapılmıştır. "Graphic Design" terimi geçen araştırmalarda önde gelen eğilimlere yönelik bibliyometrik harita çıkarılarak sonraki çalışmalar için öncü bir araştırma olarak sunulmuştur. Arama yönteminin "Title" şeklinde yapılması ile belirtilen kelimelerle, her türdeki araştırmaların/ çalışmaların tarandığı anlamına gelmektedir. Yapılan analiz sonucunda toplam 1017 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. Analiz verileri, araştırma sayısının artış gösterdiği yıl olan 1983' ten, 2022 yılına kadar yayınlanan araştırmaları içermektedir. Sonuç olarak; içerisinde "Graphic Design" kelimeleri geçen çalışmalar kapsamında; yayın yılı, atıf sayısı, yazar, ülke, üniversite, yayın dili, indeks, kategori, yayın tipi, anahtar kelime ağ analizi, dergi ortak atıf ağ analizi, yazar ortak atıf ağ analizi ve yayın yapan ülkelerin iş birliği analizi yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında, en fazla yayın 2017 yılında yapılmış olup, çalışmalar en çok atıfı 2022 yılında almıştır. Estrada, FCR ve Davis LS' nin yazdıkları makale son on yılda en fazla atıf alan çalışma olarak ilk sırada yer almaktadır. En üretken yazar kategorisinde yazarı belli olmayan anonim çalışmalar olmuştur. En fazla yayın yapan ülke Amerika, üniversitesi ise Huanghe Science and Technology College' dir. En fazla yayın yapılan dil İngilizcedir. Bunun yanı sıra Türkçe ise ilk beşte dördüncü sırada yer almaktadır. Arts & Humanities Citation Index en fazla yayının tarandığı indeks olmuştur. Sanat kategorisinde en çok yayın yapılmakla birlikte, makale tipi yayın ilk sıradadır. Çalışmayı kapsayan yıllar arasında yapılan çalışmalarda anahtar kelime olarak en fazla "Graphic Design" terimi kullanılmış olup, zamana göre harita analizinde bu terimin en çok 2016 yılında kullanıldığı görülmektedir. Son olarak; en çok atıf yapılan dergi "Design Studies" dir. Atıf sayısı 156, bağlantı gücü 1150 olarak analiz edilmiştir. Ortak yazarlık analizinde ülke iş birliğine bakıldığında, bağlantı sayısına göre Amerika 11 bağlantıyla en yüksek sayıya sahip ülke olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Bibliyometrik analiz, WOS

ABSTRACT

This study was carried out by adopting a reverse search strategy to select the studies scanned in the Web of Science database titled "Graphic Design". The term "Graphic Design" is presented as a pioneering research for further studies by making a bibliometric map of the leading trends in the mentioned studies. By using the search method as "Title", it means that all kinds of researches/studies are scanned with the words specified. As a result of the analysis, a total of 1017 studies were included in the study. Analysis data includes research published from 1983, the year when the number of studies increased, to 2022. In conclusion; Within the scope of the studies in which the words "Graphic Design" are mentioned; publication year, number of citations, author, country, university, publication language, index, category, publication type, keyword network analysis, journal co-citation network analysis, author co-citation network analysis and cooperation analysis of publishing countries were made. Within the scope of this research, the most publications were made in 2017, and the studies received the most citations in 2022. The article written by Estrada, FCR and Davis LS ranks first as the most cited work in the last ten years. In the category of the most prolific author, there were anonymous works with an unknown author. The country with the highest number of publications is America, and its university is Huanghe Science and Technology College. The most published language is English. In addition, Turkish ranks fourth in the top five. The Arts & Humanities Citation Index was the index with the highest number of publications scanned. Although the most publications are made in the art category, the article type publication is in the first place. In the studies conducted between the years of the study, the term "Graphic Design" was used the most as a keyword, and it is seen that this term was mostly used in 2016 in the map analysis by time. Finally; The most cited journal is "Design Studies". The number of citations was analyzed as 156 and the link strength as 1150. Looking at the country collaboration in the co-authorship analysis, it is seen that America has the highest number of connections, with 11 connections.

Keywords: Graphic Design, Bibliometrics analysis, WOS

1.GİRİŞ

Grafik tasarımın geçmişi mağara duvar resimlerine kadar uzandığını söyleyebiliriz. Tarih öncesinde insanlar, iletişimlerini işaretlerle ve çizilen resimlerle sağlamaya çalışmışlardır. M.Ö. 3000 yıllarında ilk harfli alfabenin bulunup kullanılması ilk yazılı iletişiminin de başlangıcı olmuştur. Daha sonra kâğıdın bulunması ve matbaanın icadı iletişim sorununun çözülmesindeki en büyük aşama olmuştur. Bu bağlamda 1450 yılında Gutenberg'in hareketli matbaayı icadı günümüz grafik tasarım işlerinin üretilmesinde bir devrim niteliğindedir. Dönemin önemli teknolojik icadı olan matbaa, basılan kitaplarda yer alan illüstratif süslemelerden, sayfa tasarımlarının zenginleşmesine kadar farklı alanlarda işlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. O dönemde grafik tasarımcıları bazen harf oymacısı, bazen dizgici bazen de kitap resimleyicisi olarak tarihte yer almışlardır. Grafik tasarım kavramı 20. Yüzyılın başlarında; sanatçı, ressam ve bunun gibi isimlerle anılan tasarımcıların bu alanda uzmanlaşarak grafiker olarak anılmasının önünü açmıştır. Grafik tasarım; var olan bilgileri yalınlaştırarak, bu bilgileri belli formatta stilize edip mesajı karşı tarafa aktarmasıdır. Günümüz grafik tasarımı kavramı; illüstrasyon, oyun ve karakter tasarımı, kitap kapağı tasarımı, ara yüz tasarımı, bilgi grafiği tasarımı, çevresel grafik tasarımı, hareketli grafik tasarımı, yönlendirme grafik tasarımı ve etkileşimli grafik tasarımı gibi tasarım kavramlarını altında barındırdığını söyleyebiliriz (Akman ve Uçar, 2020: 11). Bu bağlamda grafik tasarımı, iletileri metin veya görseller yardımıyla tasarlayarak hedef kitleye aktaran görsel iletişim alanıdır. Bu iletiler imgeler vasıtasıyla görsel tasarıma dönüştürülmesi sürecinde hedef kitleyle iletişim kurar ve bir mesaj aktarır. (Kaptan ve Sayın, 2020: 805). “Grafik tasarım fikirleri, iletişim sürecinin kolaylaşması adına, içeriğe düzen ve yapı sağlarken mesajın hedef kitle tarafından alınması ve anlaşılmasına yardımcı olur” (Ambrose ve Harris, 2012: 10). Tasarım sürecinde işaret, sembol, yazı, fotoğraf ve renk gibi görüntüsel göstergeler anlamın aktarımına yardımcı araçlardır. “Grafik tasarım ürünlerinde anlam, görsel göstergeler yardımı ile oluşturulur. Bu göstergelerin birbirleri ile olan ilişkileri iletilerin anlamlandırma sürecini meydana getirir. Bu süreçte renk tek başına bir ileti kaynağıdır denilebilir. Renkleri anlamak ve onları birer anlam taşıyıcısı olarak tasarıma katmak, iletilerin daha iyi aktarılmasının sağlayacağı gibi tasarıma birçok yönden olumlu etki katacağı da düşünülmektedir” (Kaptan ve Sayın, 2020: 806). “Kâğıt veya benzeri materyaller üzerine çeşitli baskı tekniklerini kullanılarak aktarılan basılı malzemeler, afişler, kitaplar, dergiler, broşürler, bilgi ve uyarı işaretlerinin tasarımı, grafik tasarım alanı içindedir. Grafik tasarımın amacı da diğer dallarda olduğu gibi estetik kaliteyi en anlamlı şekilde kullanarak iletişim etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktır” (Ketenci ve Bilgili, 2006: 278).

Bibliyometrik analiz yöntemi, eşdeğer ölçü bilimi anlamına gelmektedir ve 1969 yılında Alan Pitchard tarafından ilk kez tanımlanmıştır (Sengupta, 1992). Bu yöntem çoğunlukla sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında kullanılmaktadır (Geçimli ve Köksal, 2022). Bibliyometrik analiz, nitel araştırma deseni çerçevesinde belirli alanlarda yazılmış yayınları kategorize ederek analiz edilmesidir. Ayrıca yayınlar arasındaki ilişkiler, atıf sayıları, ülke, dil ve dergi gibi ilişkilerde değerlendirilmektedir. Böylelikle ele alınan bilim dalı, dergi ve süreli yayınların gelişim ve seyrine ilişkin önerilerin ve düzenlemelerin tartışılmasına olanak tanımaktadır (Yılmaz, 2017).

Bu çalışmada, “Grafik Tasarım-Graphic Design” başlıklı Web of Science’te (WOS) veri tabanında taranan araştırmaları seçmek için geriye doğru arama stratejisi benimsenmiştir. “Graphic Design” terimi geçen araştırmalarda önde gelen eğilimlere yönelik bibliyometrik harita çıkarılarak genel bir bakış açısı sunulması hedeflenmiştir.

2.YÖNTEM

Araştırmanın evrenini WOS veri tabanı kapsamında bulunan, “Title” başlığında “Graphic Design” kelimelerini içeren çalışmalar oluşturmaktadır. WOS sitesi içerisinde yapılan taramada; “Title” (başlık)’ta “Graphic Design” kelimeleri geçen çalışmalar belirlenerek yapılmıştır. Bu ise bütün yayın türünün tarandığı anlamına gelmektedir. Araştırmaya her tip çalışma dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda toplam 1017 araştırma elde edilmiş olup, çalışmada veriler, yayın sayısının artış gösterdiği 1983 (yayın sayısının çift rakamlar olduğu yıl)-2022 yılları arasında yapılan

çalışmaları kapsamaktadır. Araştırmanın sınırlılığı, “Graphic Design” başlıklı çalışmaları yalnızca WOS veri tabanında taranmasıdır.

Çalışmada; Bibliyometrik analiz verileri VOSviewer 1.6.18 yazılım programı aracılığıyla analiz edilmiştir. VOSviewer, benzerliklerin görselleştirilmesi (visualization of similarities) anlamına gelmektedir. VOSviewer ise, Van Eck ve Waltman (2010) tarafından bibliyometrik haritalar oluşturmak ve görüntülemek için geliştirilen ücretsiz bir bilgisayar programıdır (Van Eck ve Waltman, 2010).

3.BULGULAR

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

3.1.Web of Science Veri Tabanından Elde Edilen Bulgular

Tablo 1. WOS’ta 1983-2022 yılları arasında taranan “Graphic Design” başlıklı yayınların yayın ve atıf sayısına göre dağılımı

Yayın Yılı	N	%	Yayın Yılı	N	%
1983	10	0.983	2003	13	1.278
1984	16	1.573	2004	12	1.180
1985	11	1.082	2005	8	0.787
1986	6	0.590	2006	21	2.065
1987	6	0.590	2007	10	0.787
1988	9	0.885	2008	28	0.983
1989	12	1.180	2009	20	1.967
1990	17	1.672	2010	25	2.458
1991	13	1.278	2011	41	4.031
1992	12	1.180	2012	58	5.703
1993	8	0.787	2013	40	3.933
1994	11	1.082	2014	41	4.031
1995	5	0.492	2015	53	5.211
1996	24	2.360	2016	64	6.293
1997	19	1.868	2017	77	7.571
1998	20	1.967	2018	49	4.818
1999	9	0.885	2019	48	4.720
2000	10	0.983	2020	49	4.818
2001	19	1.868	2021	51	5.015
2002	20	1.967	2022	52	5.113
TOPLAM			1017	93,904	

Tablo 1’ de WOS’ ta dijital sanat başlıklı yayınlara bakıldığında en çok yayının 2017 yılında (77 tane) yayınlandığı, en çok atıf alan yılın ise 260 atıfla 2022 yılı olduğu görülmektedir (Tablo 1). Araştırma kapsamındaki yayınlarda ve atıf sayılarında kısmen düzenli bir artış görüldüğü söylenebilir.

Çizelge 1. WOS’ta 1983-2022 yılları arasında taranan “Graphic Design” başlıklı çalışmaların yayın ve atıf sayısı grafiği

Sıra No.	1.	2.	3.	4.	5.
Yazar	Estrada, FCR ve Davis LS	Roth, SF, Kolojechick, J ve ark.	Zheng, XR, Qiao, XT ve ark.	Celhay, F ve Trinqucoste, JF	Stones, C ve Cassidy, T
Yayın Yılı	2015	1994	2019	2015	2010
Yayın Türü	Makale	Makale	Makale	Makale	Makale
Yayın İsmi	Improving visual communication of science through the incorporation of Graphic Design theories and practices into science communication	Interactive Graphic Design using automatic presentation knowledge	Visibility and digital art: Blockchain as an ownership layer on the Internet	Package Graphic Design: Investigating the variables that moderate consumer response to atypical designs	Seeing and discovering: how do student designers reinterpret sketches and digital marks during Graphic Design ideation?
2013	0	0	0	0	2
2014	0	5	0	0	3
2015	1	2	0	0	4
2016	0	4	0	1	1
2017	6	3	0	6	4
2018	8	7	0	5	2
2019	7	5	0	2	3
2020	8	1	6	10	3
2021	16	5	19	10	4
2022	11	10	16	9	5
Yıllık Ortalama Atıf Sayısı	6.78	2	10.4	5.22	2.93
Toplam Atıf Sayısı	61	60	52	47	41

Tablo 2. WOS'ta 1983-2022 yılları arasında taranan "Graphic Design" başlığını içeren en çok atıf alan ilk beş çalışmanın son 10 yıldaki atıf dağılımı

Tablo 2 incelendiğinde en çok atıf alan ilk beş yayın ve yazar listesi görülmektedir. Bu çalışmalar içerisinde en fazla atıfla ilk sırada, 61 atıf alan yayının Estrada, FCR ve Davis LS tarafından 2015 yılında yazıldığı görülmektedir. "Improving visual communication of science through the incorporation of Graphic Design theories and practices into science communication" isimli çalışma makale türündedir. Yine aynı yıl makale türünde yapılan diğer bir çalışma en çok atıf alan grupta dördüncü sırada yer almaktadır. En çok atıf alan ikinci yayın ise Roth, SF, Kolojechick, J ve ark. tarafından 1994 yılında konferansta sunulmuş olan "Interactive Graphic Design using automatic presentation knowledge" isimli çalışmadır. Bu çalışmanın baz alınan tarihler arasında ilk çalışma olması sonraki yıllar için iyi bir kaynak olduğu söylenebilir. Üçüncü sırada da 2019 yılında Zheng, XR, Qiao, XT ve ark. tarafından yazılan "Visibility and digital art: Blockchain as an ownership layer on the internet" makale bulunmaktadır. Bu makale yıl olarak daha yeni olmasına rağmen kısa sürede 52 atıf almıştır. Son sırada ise 2010 yılında Stones, C ve Cassidy, T' nin yazmış olduğu 41 atıfla "Seeing and discovering: how do student designers reinterpret sketches and digital marks during Graphic Design ideation?" isimli makale olmuştur.

Tablo 3. WOS'ta 1983-2022 yılları arasında taranan "Graphic Design" başlığını içeren yayınların en üretken yazar, ülke ve üniversite dağılımları

Sıra No.	Yazar	Toplam Yayın	Ülke	Toplam Yayın	Üniversite	Toplam Yayın
1.	Anonymous	25	Amerika	182	Huanghe Science and Technology College	9
2.	Gomez S	18	Çin	175	Universidade De Lisboa	9
3.	Martinez L	18	İspanya	52	Anadolu University	8
4.	Heller S	9	İngiltere	48	Autonomous University of Barcelona	8
5.	Harland R	8	Meksika	27	Universidad de Guadalajara	8

Tablo 3'e baktığımızda en üretken yazarın 18 yayın ile Gomez, S olduğu görülmektedir. Ayrıca ilk sırada anonim çalışmaların yer alması dikkat çekmektedir. En üretken ülkenin 182 yayınlı Amerika, en üretken üniversitenin ise 14 yayınlı Huanghe Science and Technology College olduğu görülmektedir.

Çizelge 2. WOS'ta 1983-2022 yılları arasında taranan "Graphic Design" başlığını içeren çalışmaların yayın dili dağılımı

18

Çizelge 2.'de "Graphic Design" başlıklı WOS'ta taranan çalışmaların yayın dili dağılımı incelendiğinde en fazla yayının 355 yayınlı İngilizce dilinde yazıldığı görülmektedir. Yayın dili Türkçe olan WOS'ta taranan 8 tane yayınlı ile Türkçe ilk beşte dördüncü sırada yer almaktadır (Çizelge 2).

Çizelge 3. WOS'ta 1983-2022 yılları arasında taranan "Graphic Design" başlığını içeren çalışmaların indeks analizi

Çizelge 3’de WOS’ta taranan “Graphic Design” başlıklı çalışmaların en fazla Arts & Humanities Citation Index’te (AHCI) taranan dergilerde yayın yapıldığı gözlenmektedir. Arts & Humanities Citation Index, aynı zamanda Arts and Humanities Search olarak da bilinir, 1.700’den fazla sanat ve beşerî bilimler akademik dergisi için soyutlama, indeksleme, sosyal ve doğa bilimleri dergilerini içeren disiplinleri kapsayan bir atıf indeksidir (Anonim 1).

Çizelge 4. WOS’ta 1983-2022 yılları arasında taranan “Graphic Design” başlığını içeren çalışmaların kategori analizi

Çizelge 4’te de görüldüğü gibi, WOS’ta en fazla “Graphic Design” başlıklı yayınlar arasında “Art” (Sanat) kategorisinde 309 çalışma yer almaktadır. Art kategorisini, 139 çalışmayla “Education Edicational Research” (Eğitim araştırmaları) kategorisi ve 126 çalışmayla “Architecture” (Mimari) kategorisi takip etmektedir.

Çizelge 5. WOS’ta 1983-2022 yılları arasında taranan “Graphic Design” başlığını içeren çalışmaların yayın tipi analizi

Çizelge 5’te en fazla yayın tipi olarak “Article” (Makale) görülmektedir. Bu yayım tipinde 468 makale yapıldığı dikkat çekmektedir. İkinci olarak en fazla yayın tipi ise “Proceeding Paper” (Kongre kitapçığı) 244 çalışmayla çizelgede yer almaktadır. Çizelgeye göre ise en az yayın tipi “Review article” (Derleme makale) türünde görülmektedir (Çizelge 5).

Şekil 3. WOS’ ta taranan “Graphic Design” başlıklı yayınların anahtar kelime ağ analizi yoğunluk haritası

3.3.Dergi Ortak Atıf Ağı

Dergiler arasındaki uzunluklar atıf ağını ortaya koymaktadır (Doğan ve Doğan, 2020: 576). Atıfta bulunulan kaynakların minimum düzeydeki alıntı sayısı 15 seçilerek 8582 kaynağın 40’ı eşik değerini karşılamaktadır. En çok atıf yapılan ilk beş dergi sırasıyla “Design Studies” (atıf sayısı 156, bağlantı gücü 1150), “Thesis” (atıf sayısı 99, bağlantı gücü 292), “Journal of Communication” (atıf sayısı 96, bağlantı gücü 331), “Design Issues” (atıf sayısı 92, bağlantı gücü 654) ve “Journal of Consumer Research” (atıf sayısı 44, bağlantı gücü 1007) dergileridir (şekil 4).

22

Şekil 4. WOS’ ta taranan “Graphic Design” başlıklı yayınların dergi ortak atıf ağ analizi

Atıf yapılan yazarların minimum düzeydeki alıntı sayısı 10 seçilerek atıf yapılan 8738 yazarın 31’i eşik değerini aşmaktadır. En fazla atıf yapılan yazar 75 atıf ile Marcus A. olmuştur. Heller S. 42 atıf, Cross N. ise 41 atıf ile 2. ve 3. sırada yer almaktadırlar (Şekil 5). Bağlantılar arasındaki uzunluklar ise atıf yoğunluğunu göstermektedir (Doğan ve Doğan, 2020: 576).

Şekil 5. WOS’ ta taranan “Graphic Design” başlıklı yayınların yazar ortak atıf ağ analizi

3.4.Ortak Yazarlık Analizinde Ülke İş Birlikleri

Şekil 6’da “Graphic Design” başlığıyla ilgili iş birliği yapan ülkeler görülmektedir. Ülkeler arasındaki bağ mesafesi ne kadar kısa ise iş birliğinin o kadar fazladır. Analizdeki düğümler, ülkeleri ve kurumları temsil ederken aralarındaki düğüm uzunlukları yayınlanan makaleleri, mesafe ve bağlantı çizgilerinin kalınlığı ise iş birliği derecesini yansıtmaktadır (Doğan ve Doğan, 2020, 576). Ülkelerin belge sayısı minimum 3 seçilerek 60 ülkenin 37’si eşik değerini karşılamaktadır. Bağlantı sayısına göre Amerika 11 bağlantı ile en yüksek sayıya sahiptir. Amerika’yı ise Almanya 6, Çin 6, İngiltere 5 ve Endonezya 4 bağlantıyla takip etmektedir. Üretkenlik açısından Amerika 154 makale ve 283 atıf sayısı ile en üretken ülkedir.

Şekil 6. WOS’ ta taranan “Graphic Design” başlıklı yayın yapan ülkelerin iş birliği analizi

4.SONUÇ

Bir araştırmanın akademik etkisi, başka yazarlar tarafından alıntılanma sayısı ile belirlenmektedir. Bibliyometrik analiz, yayınlanmış her tip çalışmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesi olarak tanımlanır ve çalışmaların bilim dünyasındaki yerini belirlemek için kullanılır.

Bu araştırma; 1983 ve 2022 yılları arasında yapılan tarama işlemini kapsamaktadır. WOS veri tabanında “Graphic Design” başlığıyla (title) yapılan taramada toplam 1017 çalışmanın olduğu belirlenmiş ve bu çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda; “Graphic Design” ile ilgili en fazla çalışmanın 2017 yılında (38 çalışma) yapıldığı görülmektedir. Çalışmalarda en fazla atıf, 2022 yılında yapıldığı ve toplamda 260 atıfın olduğu görülmektedir. “Graphic Design” başlıklı çalışmalar içerisinde son on yılda en fazla atıf alan çalışma, Estrada, FCR ve Davis LS isimli yazarların yazdığı “Improving visual communication of science through the incorporation of Graphic Design theories and practices into science communication” makale olmuştur. 2015 yılında yayınlanan bu makale 61 atıf almıştır. Ayrıca, en üretken yazar kategorisinde yazarı belli olmayan 25 eserle anonim çalışmalar yer almaktadır. En üretken ülkenin 182 yayınlara Amerika, en üretken üniversitenin ise 9 yayınlara Huanghe Science and Technology College olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki üniversitelerden Anadolu Üniversitesi WOS’ ta taranan en üretken ilk beş üniversiteler arasında üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Aynı zamanda WOS’ ta “Graphic Design” başlığıyla taranan çalışmaların çoğunun yayın dili İngilizcedir. Türkçe ise en fazla yayın yapılan ilk beş dil sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. En fazla “Arts & Humanities Citation Index”te taranan dergilerde ve “Art” kategorisinde yayın yapılmıştır. Yayın tipi olarak ilk sırada makale tipi yayın yer almaktadır. Bu araştırmayı kapsayan yıllar arasında yapılan çalışmalarda en fazla “Graphic Design” kelimeleri kullanılmış olup, zamana göre harita analizinde bu terimlerin en çok 2017 yılında kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte; en çok atıf yapılan dergi, 156 atıf ve 1150 bağlantı gücüyle “Design Studies” dergisi olmuştur. Ortak yazarlık analizinde ülke iş birliğine bakıldığında, bağlantı sayısına göre Amerika 11 bağlantıyla en yüksek sayıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmayla yapılan analizler doğrultusunda elde edilen veriler değerlendirilmiş olup, grafik tasarım konusuyla ilgili çalışmaların niteliği belirlenmiştir. Türkçe diliyle yapılan çalışmaların ilk beş dil içerisinde dördüncü sırada yer

alması, en üretken ilk beş üniversitede Anadolu üniversitesinin üçüncü sırada bulunması Türkiye'deki bu alanla ilgili çalışmalara verilen önemi göstermektedir. Bu çalışma sonraki araştırmalara öncü olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akman, M. & Uçar, T. F. (2020). Bugün ve geleceğin grafik tasarımı. *Akdeniz Sanat*, 14 (25), 9-21.
- Ambrose, G. & Harris, P. (2012). *Grafik tasarımın temelleri*, İstanbul: Literatür Yayınları.
- Anonim 1. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/web-of-science-core-collection/arts-humanities-citation-index/>
- Doğan. S., & Baynal Doğan, T.G. (2020). Uluslararası alan yazında sağlık turizmi alt bileşenleri üzerine bibliyometrik bir analiz. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 23(4), 561-586.
- Geçimli, M., & Köksal, K. (2022). " Sanat ve Tasarım" anahtar sözcüklü araştırmaların bibliyometrik analizi. *Turkish Studies-Social Sciences*, 17(5), 767-786.
- Jan Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software Survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*. 84, 523-538.
- Kaptan, S. ve Sayın Z. (2020). Grafik tasarım bağlamında iletinin görsel tasarımlara dönüştürülmesi süreçleri. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 9(69), 805-820.
- Ketenci, H. F. ve Bilgili, C. (2006). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı*. İstanbul: Beta Basım.
- Sengupta, I.N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an overview. *Libri*, 42(2), 75-98.
- Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda bahşış ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 14(2), 65-79.